

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году
Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятлов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2024, № 2

ISSN
2181-418X

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

Роль реабилитации в содействии долгосрочному восстановлению после ишемического инсульта

Наврӯзова Зарина Шодмоновна

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Ишемический инсульт у человека представляет собой острое заболевание, за которым следует период восстановления, который может иметь различную продолжительность и механизм. Данные многоцентровых исследований показали, что в острой фазе реканализация артерий и реперфузия ишемизированной ткани головного мозга являются наиболее важными факторами выздоровления. Это подтверждается данными нейровизуализационных и электрофизиологических исследований на раннем этапе после инсульта, которые показали, что целенаправленные тренировки могут вызывать изменения в функциональных представлениях головного мозга. Сочетая нейровизуализацию с электрофизиологическими измерениями, существуют возможности для разработки нейробиологических стратегий реабилитации.

Ключевые слова: Ишемический инсульт, метаболического стресса, нейрореабилитация.

Инсульт вызывает острый дефицит движений, ощущений, познания и эмоций, который впоследствии может регрессировать, а может и не регрессировать. Инсульт возникает в результате острого нарушения мозгового кровоснабжения, приводящего к нарушениям нервной функции и, в наиболее тяжелых случаях, к структурному повреждению головного мозга, вызванному инфарктом. Обычно симптомы инсульта начинаются внезапно во время окклюзии церебральных артерий. Это нарушение мозгового кровообращения вызывает немедленное подавление электрической активности головного мозга, периинфарктную деполяризацию с повторными эпизодами метаболического стресса. Если артериальная окклюзия сохраняется, рост инфарктного поражения происходит в течение 24 часов

после окклюзии (1-4). Большая часть этого процесса подтверждается данными исследований на людях, такими как возникновение распространяющейся депрессии при тяжелом ишемическом инсульте и осложненной прогрессирующим распространением инфаркта (7, 8).

Одним из преимуществ современных методов нейровизуализации является то, что можно визуализировать структурные изменения человеческого мозга и изменения, связанные с заболеваниями, в трехмерном виде. В частности, магнитно-резонансная томография (МРТ) — это не инвазивный инструмент визуализации, который позволяет получать изображения человеческого мозга с высоким разрешением.

Для целей данного обзора механизмов восстановления после инсульта предлагается уточненная схематическая классификация типов ишемического инсульта, основанная на более ранней классификации, основанной на характере радиологических поражений (43).

С помощью статистического параметрического картирования показано, что у больных с более тяжелым инфарктом головного мозга существенно поражается белое вещество полушарий. Скорее всего, это приводит к корково-корковым и кортико-подкорковым разъединениям (рис. 1). На этом основании вовлечение белого вещества в процесс инсульта может в значительной степени способствовать развитию сопутствующих

нейропсихологических

симптомов, таких как гемипространственная игнорация и афазия проводимости (66, 67).

Рис. 1 - Топография инсультных поражений на территории СМА.

Поскольку в острой стадии

инсульта область нарушенной перфузии головного мозга обычно превышает

область аномальной диффузии, предполагается, что область перфузионно-диффузионного несоответствия является мишенью для подходов к лечению острого инсульта (106) и, таким образом, играет важную роль в восстановлении после инсульта. Впоследствии это было проверено в крупных клинических исследованиях (табл. 2). В исследовании DEFUSE было обнаружено, что хороший клинический результат после тромболитического лечения, выполненного через 3–6 часов после начала инсульта, был связан с меньшим размером инфаркта у таких пациентов с перфузионно-диффузионным несоответствием (107).

Имеются многочисленные сообщения о реабилитационных подходах к устранению неврологического дефицита после инсульта (154). Примечательно, что интенсивность тренировки, а не тип тренировки, по-видимому, определяет долгосрочное улучшение двигательной функции (155, 156). Кроме того, было показано, что терапия, вызванная ограничениями, эффективна для ускорения восстановления после инсульта. Эти терапевтические подходы приводят к широкому задействованию двигательных репрезентаций в пораженном полушарии в период обучения, что наблюдается с помощью МРТ и ТМС (156, 157). На основании данных исследований МРТ и ТМС был предложен ряд стратегий, основанных на патофизиологических механизмах, способствующих восстановлению двигательных функций после инсульта (рис. 6). К ним относятся модуляции, направленные на измененную возбудимость пораженного и

противоположного полушария и применяемые в виде кортикальной стимуляции непосредственно головного мозга или в качестве анестезии периферических нервов (158-161).

Схематическое представление экспериментальных исследований, посвященных внешним вмешательствам для повышения пластичности нейронов с помощью магнитной или электрической стимуляции после инсульта. Инфарктное поражение головного мозга, нарушающее функции в пределах зоны пораженного представительства, окружено около очаговой зоной повышенной возбудимости. Это сопровождается повышенной возбудимостью в контр латеральной гомологичной области коры. При поражении снижается активность противоположной руки, повышенная возбудимость повышает активность ипсилезиональной руки. Изменения возбудимости можно обратить вспять электромагнитной стимуляцией центральной и периферической нервной системы.

Выводы. Нейровизуализация открыла беспрецедентные возможности для не инвазивного исследования структуры и функций человеческого мозга *in vivo* с высоким пространственным и хорошим временным разрешением. Становится все более очевидным, что после инсульта человеческий мозг обладает способностью восстанавливать функции, нарушенные в результате инсульта. Восстановление функциональности сопровождается структурными изменениями в сером и белом веществе головного мозга и нормализацией функциональных представлений с участием нейронных сетей в обоих полушариях головного мозга. Изменения функциональных представлений, очевидные с помощью МРТ, были оценены нейрофизиологическими исследованиями. В настоящее время использование основных принципов нейробиологии представляет собой одну из наиболее многообещающих возможностей повышения эффекта нейрореабилитации.

Использованная литература:

1. Khodjjeva D. T., Turakulovich T. I., Kadirovich K. N. Evaluation of the effectiveness of acupuncture in the complex treatment of neurological disorders in ischemic stroke //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – Т. 7. – №. 07. – С. 2020.

2. J. Alves, A. Vourvopoulos, A. Bernardino, i Bermúdez Badia, Eye Gaze Correlates of Motor Impairment in VR Observation of Motor Actions, *Methods of Information in Medicine*, 10.3414/ME14-01-0125, 55, 01, (79-83), (2018).
3. Yi-Chen Li, Li-Kai Tsai, Tai-Horng Young, Intraventricular infusion of a low fraction of serum enhances neurogenesis and improves recovery in a rodent stroke model, *Neuroscience Letters*, 10.1016/j.neulet.2015.11.020, 611, (14-20), (2016).
4. Rüdiger J. Seitz, Geoffrey A. Donnan, Recovery Potential After Acute Stroke, *Frontiers in Neurology*, 10.3389/fneur.2015.00238, 6, (2015).
5. Ахророва, Ш. Б. (2021). Prevalence and neurological features of diabetic polyneuropathy in type 1 diabetes. журнал неврологии и нейрохирургических исследований, 2(2). John Ih Lee, Sebastian Jander, Alexander Oberhuber, Hubert Schelzig, Daniel Hänggi, Bernd Turowski, Rüdiger J Seitz, Stroke in patients with occlusion of the internal carotid artery: options for treatment, *Expert Review of Neurotherapeutics*, 10.1586/14737175.2014.955477, 14, 10, (1153-1167), (2014).
6. Рахматова, Д. И., & Нарзиллоева, С. Ж. (2022). Диагностика нарушений деятельности центральной нервной системы при ишемическом инсульте с помощью определения когнитивной дисфункции. *Тиббиётда янги кун*, 1(39), 225-229.
7. Erin Burke Quinlan, Lucy Dodakian, Jill See, Alison McKenzie, Vu Le, Mike Wojnowicz, Babak Shahbaba, Steven C. Cramer, Neural function, injury, and stroke subtype predict treatment gains after stroke, *Annals of Neurology*, 10.1002/ana.24309, 77, 1, (132-145), (2014).
8. Salomova, N. K. (2022). Risk factors for recurrent stroke. *Polish journal of science N*, 52, 33-35.
9. D. Prochnow, S. Bermúdez i Badia, J. Schmidt, A. Duff, S. Brunheim, R. Kleiser, R. J. Seitz, P. F. M. J. Verschure, A functional magnetic resonance imaging study of visuomotor processing in a virtual reality-based paradigm:

Rehabilitation Gaming System, European Journal of Neuroscience, 10.1111/ejn.12157, 37, 9, (1441-1447), (2013).

10. Erin Burke, Steven C. Cramer, Biomarkers and Predictors of Restorative Therapy Effects After Stroke, Current Neurology and Neuroscience Reports, 10.1007/s11910-012-0329-9, 13, 2, (2013).

11. Kim A Radermacher, Kirstin Wingler, Pamela Kleikers, Sebastian Altenhöfer, Johannes JR Hermans, Christoph Kleinschnitz, Harald HHW Schmidt, The 1027th target candidate in stroke: Will NADPH oxidase hold up?, Experimental & Translational Stroke Medicine, 10.1186/2040-7378-4-11, 4, 1, (2012).

12. M. Murie-Fernández, S. Ortega-Cubero, M. Carmona-Abellán, M. Meyer, R. Teasell, «Tiempo es cerebro», ¿solo en la fase aguda del ictus?, Neurología, 10.1016/j.nrl.2011.06.007, 27, 4, (197-201), (2012).